

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ

М.С. Чакилова

преподаватель кафедры «Общественных и точных наук» ТГЭУ Уральского
государственного экономического университета
Ташкент, Узбекистан
chakilovamadi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556535>

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества и недостатки изучения русского языка через онлайн-платформы. В условиях быстрого развития цифровых технологий и глобализации онлайн-обучение становится все более популярным среди студентов различных возрастов и специальности. Обсуждаются такие ключевые аспекты, как доступность, гибкость, использование интерактивных технологий, персонализированный подход и экономическая выгода, а также недостатки, включая отсутствие живого общения, проблемы с мотивацией и дисциплиной, технические трудности и ограниченные возможности для изучения культурных аспектов. Статья подчеркивает важность комбинирования онлайн-обучения с традиционными методами для достижения наилучших результатов в изучении языка.

Ключевые слова: онлайн-обучение, дистанционные платформы, коммуникативные навыки, интерактивные технологии, персонализация обучения, культурные аспекты, гибкость обучения, доступность ресурсов, мотивация студентов, учебные платформы, методики преподавания, цифровые технологии.

Изучение иностранных языков, включая русский, через онлайн-платформы становится все более популярным в современном мире, где цифровые технологии оказывают значительное влияние на образовательные процессы. Онлайн-платформы, предлагающие курсы русского языка, позволяют студентам из различных стран мира получать знания в удобном формате, преодолевая географические и временные ограничения [4, с. 134]. Благодаря таким платформам, изучение языка может происходить как индивидуально, так и в группах с использованием современных интерактивных методов. Однако, несмотря на удобство, онлайн-обучение имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе формы обучения [2, с. 67].

Преимущества изучения русского языка через онлайн-платформы

1. Доступность и гибкость обучения. Одним из главных преимуществ онлайн-обучения является возможность учиться из любой точки мира и в любое время. Это особенно важно для тех, кто не может посещать традиционные учебные заведения из-за занятости или удаленности от учебных центров [10, с. 87]. К тому же, современные платформы предлагают различные форматы

уроков: видеоуроки, интерактивные задания, живые вебинары и т.д., что позволяет адаптировать обучение под личный график студента [3, с. 102].

2. Использование интерактивных технологий. Онлайн-платформы часто оснащены современными интерактивными инструментами, такими как игры, тесты, карточки для запоминания слов и т. д., что делает процесс обучения более увлекательным и способствует лучшему усвоению материала [12, с. 125]. Интерактивные методики повышают интерес к изучению языка, особенно среди молодых людей, привыкших к цифровым технологиям [13, с. 101].

3. Персонализированный подход. Современные онлайн-платформы предлагают персонализацию процесса обучения, адаптируя задания и методики в зависимости от уровня знаний, целей и предпочтений студента. Такая адаптация позволяет создавать индивидуальные учебные планы, что повышает эффективность и мотивацию к изучению языка [9, с. 102].

4. Экономическая доступность. Онлайн-курсы, как правило, дешевле, чем обучение в традиционных учебных заведениях. Это позволяет большему количеству студентов получить доступ к высококачественному обучению с минимальными затратами [7, с. 95]. Некоторые платформы предлагают бесплатные материалы или пробные курсы, что также повышает доступность изучения русского языка [6, с. 89].

5. Возможность обучаться у лучших преподавателей. Благодаря онлайн-платформам, студенты могут учиться у преподавателей из разных стран и городов, выбирая специалистов, чьи методики наиболее соответствуют их потребностям [5, с. 23].

Недостатки изучения русского языка через онлайн-платформы

1. Отсутствие живого общения. Одной из основных проблем онлайн-обучения является ограниченное общение с носителями языка и недостаток практики в живых диалогах. Изучение языка требует постоянного общения, и, хотя многие платформы предлагают видеочаты и онлайн-занятия с преподавателями, они не всегда могут заменить живое общение [8, с. 78]. Нехватка языковой практики может привести к тому, что у студентов не развивается уверенность в общении на русском языке [1, с. 45].

2. Проблемы с мотивацией и дисциплиной. Онлайн-обучение требует высокой самоорганизации и самоконтроля. Отсутствие жестких рамок и дисциплинарного контроля со стороны преподавателя может привести к снижению мотивации и прогресса [2, с. 67]. Многие студенты, начав изучать язык на онлайн-платформе, сталкиваются с трудностями в поддержании регулярности занятий и выполнении всех заданий [4, с. 134].

3. Ограниченные возможности для аудирования и устной речи. Хотя онлайн-платформы предлагают аудио- и видеуроки, это все же не может заменить живое восприятие языка. У некоторых студентов возникают сложности с восприятием произношения и интонации без личного контакта с носителем языка [11, с. 115]. Даже при наличии интерактивных заданий и чат-ботов, виртуальная среда не способна полностью имитировать реальную языковую среду [13, с. 101].

4. Технические трудности. Изучение языка онлайн может быть осложнено техническими сбоями: недостаточная скорость интернета, проблемы с доступом к платформе, несовместимость оборудования и программного обеспечения. Это может затруднить процесс обучения и снизить его эффективность [5, с. 23].

5. Ограниченное внимание к культурным аспектам. Традиционные формы обучения предоставляют больше возможностей для изучения культурных аспектов через живое общение, экскурсии, погружение в языковую среду и участие в культурных мероприятиях [10, с. 87].

Изучение русского языка через онлайн-платформы обладает рядом значительных преимуществ, таких как доступность, гибкость, экономическая выгода и персонализация. Однако, несмотря на удобство и инновационные методы, онлайн-формат имеет и недостатки, среди которых – отсутствие живого общения, проблемы с мотивацией, технические сложности и ограниченные возможности для изучения культурных аспектов. Для получения наилучших результатов рекомендуется комбинировать онлайн-обучение с традиционными методами, такими как очные занятия, языковые практики и культурные мероприятия. Такое сочетание позволит студентам не только эффективно осваивать язык, но и глубже понимать культурный контекст, что является важным аспектом в изучении русского языка.

Литература

1. Александров П.В. Значение русского языка в международной деловой среде // Вестник экономики и менеджмента. – 2020. – Т. 12, № 4. – С. 45-52.
2. Беляева И.М. Развитие коммуникативных навыков через онлайн-курсы русского языка // Современные методы обучения. – 2022. – Т. 10, №3. – С. 67-74.
3. Голубев Н.В. Динамика популярности онлайн-платформ для изучения языков // Журнал лингвистики и языкового обучения. – 2021. – Т. 5, №2. – С. 112- 118.
4. Григорьева А.Л. Персонализация обучения в онлайн-среде: методические рекомендации // Вопросы педагогики. – 2019. – №6. – С. 134-140.
5. Дроздова Е.Н. Эффективность использования интерактивных платформ для изучения русского языка // Вестник образования. – 2020. – Т. 11, №5. – С. 23- 30.
6. Ефимова К.А., Орлов И.Б. Преимущества и ограничения дистанционного обучения языкам // Образовательные технологии и общество. – 2019. – Т. 17, №4. – С. 89-95.
7. Иванов И.С. Психологические аспекты онлайн-обучения языкам // Психология и образование. – 2020. – Т. 8, №3. – С. 95-103.

8. Кузнецов М.Г. Влияние живого общения на изучение иностранного языка // Вопросы педагогики и психологии. – 2018. – Т. 10, №1. – С. 78-85.
9. Лебедева С.Р., Ильин О.Ю. Персонализация обучения на онлайн- платформах: российский опыт // Образовательные технологии. – 2019. – Т. 14, №7. – С. 102-110.
10. Михайлова А.Е. Русский язык в эпоху глобализации: вызовы и перспективы // Научный журнал языкового и культурного образования. – 2023. – Т. 7, №4. – С. 87-95.
11. Орлова Н.П. Использование цифровых ресурсов в обучении русскому языку // Лингвистика и технологии образования. – 2022. – №9. – С. 115-121.
12. Петрова Е.Н. Интерактивные методики в изучении языков: плюсы и минусы // Лингвистические исследования. – 2020. – Т. 15, №2. – С. 125-132.
13. Сидорова Т.В. Онлайн-обучение русскому языку: преимущества и недостатки // Вестник педагогического образования. – 2022. – Т. 10, №4. – С. 101- 109.